

MEDIA SUITE

**VAN 2014 TOT 2024
IN EEN SERIE
KORTE VERHALEN**

Auteurs: Roeland Ordelman, Julia Noordegraaf, Jasmijn van Gorp, Mari Wigham, Mary-Joy van der Deure

Team: Jasmijn van Gorp, Julia Noordegraaf, Roeland Ordelman, Johan Oomen, Norah Karrouche, Victor de Boer, Christian Olesen, Mari Wigham, Rana Klein, Jaap Blom, Willem Melder, Frank Sträter, Vincent Huis in 't Veld, Roosmarijn de Groot, Sara Veldhoen, Mary-Joy van der Deure, Meg Weijers, Divya Kanekal, Han Sloetjes, Paul Trilsbeek, Werner Helmich, Willemien Sanders, Emillie de Keulenaar, Alec Badenoch, Jasper Keijzer, Asli Ozgen-Havekotte, Megan Phipps, Liliana Melgar, Anne Helmond, Daniel Everts, Grietje Hoogland, Susan Aasman, Marijke De Valck, Berber Hagedoorn, Sanne Koevoets, Jeroen Salman, Sabrina Sauer, Andrea Meuzelaar, Berrie van der Molen, Vincent Baptist, Judith Keilbach, Marcel Broersma, Nanne van Noord, Sara Burkhardt, Vincent Kuitenbouwer, Eva Baaren, Tom Sloopweg, Iris van Vliet, Rosita Kiewik, Marijn Koolen, Hennie Brugman, Oana Inel, Lora Aroyo, Carlos Martínez Ortiz, Hugo Hurdeman, Thomas Poell, Kaspar Beelen, Bernhard Rieder, Susan Hoogervorst, Toine Pieters, Rob Wegter, Kathleen Lotze, Frank Harbers.

Contact: Roeland Ordelman

De CLARIAH Media Suite is mogelijk gemaakt door het CLARIAH-CORE en CLARIAH+ project, gefinancierd door NWO (Grants 184.033.101 en 184.034.023) onder de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur; PDI-SSH projecten SANE, OH-Smart, HoMED en Twi-XL; VisXP project mede-gefinancierd door CLICKNL; het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

AVResearcher prototype: distributie van woorden in verschillende data sets

CoMeRDa ²	Geaggregeerde zoekinterface: exploratief onderzoek in verschillende collecties (beschrijvingen televisieprogramma's, foto's, Beeld en Geluid Wiki, omroepgidsen, kranten); visuele weergave van de bronnen.
AVResearcherXL ³	Verkennen van beschrijvingen van beschrijvingen radio- en televisieprogramma's, ondertitelfiles en algemene krantenartikelen. Faciliteert comparatieve analyse van televisieprogramma's en krantenartikelen via visualisaties als woordenwolken en tijdslijnen.
TROVe ⁴	Multimediale zoekmachine, faciliteert onderzoek naar de verspreiding van nieuws via radio en televisie, Twitter, online kranten en blogs; geeft zicht op ontwikkeling publieke debatten in de loop der tijd en via verschillende media (identificatie belangrijkste topics, spelers en impact via woordwolken, lijn- en puntgrafieken en kijkcijfers, directe toegang tot de items zelf).
DIVE ⁵	Presentatie van collectie-items in context (verbinding met relevante contextuele online informatie), faciliteert intuïtief browsen om dieper in de content te "duiken".
Verteld Verleden ⁶	Exploratief en gericht zoeken in audiovisuele narratieve interviewcollecties.

Beschrijving (anno 2014) van projecten die de prototypes ontwikkelden die aan de Media Suite voorafgingen

INLEIDING

Op donderdag 13 juni 2024 sluiten we het CLARIAH-Plus project feestelijk af. We kijken terug naar wat we met CLARIAH hebben bereikt en kijken vooruit. Naar nieuwe samenwerkingen, met de sociale wetenschappen in SSHOC-NL en met het erfgoed domein via het Netwerk Digitaal Erfgoed. En naar CLARIAH-NL als de organisatie die de doorontwikkeling van de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur voor de geesteswetenschappen duurzaam blijft stimuleren.

Voor de Media Suite, ontwikkeld in het CLARIAH-Plus programma (2019-2024) en voorganger CLARIAH-SEED (2014-2015) en CLARIAH-Core (2015-2019), zal weer een fase worden afgesloten. In 2014 zijn we gestart met het onderbrengen van een vijftal prototype tools (zie hiernaast) uit eerdere projecten in een 'Media Studies Suite'. De bedoeling was om 'een duurzame beheer-, ontwikkel- en productieomgeving' in te richten voor deze tools en onderzoekers een stabiele omgeving te bieden om onderzoek te doen met grote datasets in het media domein, zoals radio- en televisieuitzendingen, omroepgidsen, film, kranten, oral history en internetbronnen. Na 10 jaar intensieve samenwerking kunnen we stellen dat deze doelstelling bereikt is, én dat er nieuwe horizonten in het verschiet liggen.

Met dit 'CLARIAH Media Suite in een serie korte verhalen' belichten we de Media Suite vanuit verschillende invalshoeken, en geven zo een samenvatting van wat de Media Suite aan het eind van CLARIAH-Plus te bieden heeft voor onderzoekers. Daarnaast gaan we beknopt in op de volgende fase, waarin we een aantal mogelijke doorontwikkelingen zien: verbeteringen, nieuwe tools en datasets, en verbreding van de gebruikersgroep.

SAMENWERKEN

De ontwikkeling van een Media Suite voor onderzoekers is meteen vanaf het begin georganiseerd als **interdisciplinaire samenwerking** tussen geesteswetenschappers, archivariissen, dataspecialisten, computerwetenschappers en ontwikkelaars.

Tijdens het werken aan eerdere prototypes bleek overduidelijk dat wederzijds begrip noodzakelijk is om iets te kunnen bouwen met een duurzaam karakter: over de technische (on)mogelijkheden en complexiteiten, de context waarin archieven opereren, en methodologische of praktische overwegingen uit de onderzoekspraktijk. '**Co-development**' moest daarom centraal staan.

De Media Suite is ingebed in de *Labs Omgeving* van Beeld & Geluid. Die is bedoeld om met het volledige radio- en televisiearchief en gebruikers via een agile¹ aanpak nieuwe technieken en functionaliteiten uit te testen. Voor de Media Suite werd gebruik gemaakt van educatieve workshops, design- en evaluatiesessies, en discussies aan de hand van ervaringen van CLARIAH research fellows² om de ontwikkeling van de Media Suite bij te sturen. Afgeronde onderdelen worden geëvalueerd met een testpanel. Dat panel bestond tot nog toe vooral uit projectmedewerkers maar zal worden uitgebreid met externe gebruikers.

Daarbij biedt de ontwikkeling van een duurzame infrastructuur rond Media Suite mogelijkheden voor constructieve samenwerking. Initiatieven om data sets beschikbaar te maken (via NDE, TDCC), beeldherkenning toe te passen (gesubsidieerd door CLICKNL), automatische spraakherkenning te verbeteren (binnen PDI-SSH projecten), audio fingerprinting technieken te testen (in het AI4Media project), en onderzoeksjournalisten te laten werken in de Media Suite (BENEDMO project) zijn voorbeelden hiervan.

¹ Een 'agile' aanpak is gericht op gefaseerde verbetering samen met gebruikers in ontwikkelcycli (sprints) met een belangrijke rol voor evaluatie door gebruikers.

² Een CLARIAH Research Fellow doet een klein onderzoeksproject gebaseerd op een duidelijke onderzoeksvraag, gebruik makend van data en/of software die onderdeel uitmaken van de CLARIAH infrastructuur. Het doel is om de infrastructuur te testen en mogelijkheden voor verbeteringen op te halen.

Use cases van onderzoekers

- Cross-media analysis of the refugee crisis
- Historical research across (audio)visual and textual archives and collections
- Key point detection/pose analysis for Eye Jean Desmet collection
- Stories in Motion: Integrating oral histories into the Media Suite
- Historical research on media-events across heterogenous broadcast datasets
- Speech transcription of audiovisual data
- Tracing Re-use

User Stories: as a researcher, ...

- I want to be able to inspect the metadata of datasets and learn about completeness of metadata fields
- I want to filter my search results using facets that I can create myself based on available metadata fields
- I want to search for relevant material via speech transcripts or subtitles
- I want to find shots that are visually similar to the one that I am looking at
- I want to analyse the frequency of specific words mentioned over time in a dataset that I selected in the Media Suite

RECEPTEN

De Media Suite is als een keuken die de faciliteiten (tools) biedt om maaltijden (onderzoeksresultaten) te bereiden met recepten (workflows), ingrediënten (data) en kookboeken (tutorials, leermaterialen, data & tool criticism). Een metafoor als instrument om te kunnen communiceren over waar het naar toe zou moeten. Met als expliciete doel om de koks te helpen en te inspireren in de keuken van de 'Digitale Geesteswetenschap'.

Wat moest er zoal in die keuken komen? Geavanceerd kunnen zoeken in grote hoeveelheden data (distant reading), resultaten uit verschillende data sets *vergelijken*, individuele items kunnen *bekijken* (close reading), items kunnen *annoteren*, en het kunnen *opslaan* van annotaties, bookmarks en zoekvragen (queries) in een persoonlijke omgeving. En hoe zou dit vorm gegeven moeten worden, zodat ze goed zouden passen in het dagelijkse werk van de chef, de onderzoeker?

De Media Suite moest de spreekwoordelijke pizzabakker, haute cuisine chef en fusion artist onder de onderzoekers zien te bedienen. De één kon al snel resultaat boeken met eenvoudige middelen, de ander had meer complexe wensen. Het idee van 'recepten' werd daarom, met een schuin oog naar de praktijk in software ontwikkeling, uitgebreid met de concepten *use case* en *user story*: een onderzoeker heeft een specifiek onderzoek voor ogen waar de Media Suite behulpzaam mee kan zijn (use case), waar een aantal digitale activiteiten bijhoren die de onderzoeker uitvoert (user story) om de resultaten voor het onderzoek op te leveren.

Door use cases te verzamelen ontstond een vrij nauwkeurig beeld van de noden van onderzoekers in een digitale onderzoeksomgeving. Bijvoorbeeld dat een aantal 'generieke' wensen bij meer onderzoekers leefden, zoals het kunnen inzetten van tools om audio (automatische spraakherkenning) en beeld (query-by-example) te analyseren, of gebruik te kunnen maken van Jupyter Notebooks voor het analyseren van de output van dit soort tools. En uiteraard, dat onderzoekers liefst onbeperkte toegang tot de data zelf willen. Beveiligde toegang tot data in de Media Suite was daarom één van de eerste recepten die is uitgewerkt en geïmplementeerd. Een recept dat zo vanzelfsprekend is dat het niemand tot de verbeelding spreekt, maar wel voor een belangrijk deel heeft bijgedragen aan het succes van de Media Suite.

'Recepten' als zodanig komen niet meer voor in de Media Suite, maar hebben via use cases en use stories de ontwikkeling van de Media Suite bepaald.

The screenshot shows the Clariah website interface. At the top, there is a navigation bar with 'Clariah' logo, 'Datasets', 'Organizations', 'Groups', and 'About' links, along with a search bar. Below the navigation bar, the 'Datasets' section is active. On the left, there is a sidebar with filters for Organizations (15), Groups (4), and Tags (radio, television, audiovisual). The main content area shows '15 datasets found' ordered by 'Relevance'. The first result is 'Sound and Vision Archive - Radio', described as the current public radio collection of The Netherlands Institute for Sound and Vision (NISV). Below it is 'Sound and Vision Archive', described as the current audiovisual collection of the same institute. Both results include 'TSV' and 'CSV' download options.

Het op CKAN gebaseerde dataset register van de Media Suite

Distribution of programmes over series genres for TV

Number of programmes over time for TV

VINDBAAR

Archieven, bibliotheken en musea beheren grote hoeveelheden data die voor onderzoekers interessant zijn. Wanneer een onderzoeker vanuit een specifiek thema of onderwerp op zoek is naar bestaande datasets, zou het fijn zijn als er ergens online een overzicht zou zijn van deze data. Met het oog op deze wens van onderzoekers, en in het algemeen geïnteresseerden in datasets, worden **dataset registers** ontwikkeld. Binnen het erfgoed is het NDE dataset register³ ontwikkeld en voor onderzoekers biedt INEO⁴, de community portal van CLARIAH, een overzicht van datasets die in het CLARIAH dataset register worden verzameld.

Dat er meerdere soorten registers zijn en mogelijk datasets in verschillende registers gevonden kunnen worden is geen probleem. Als ze maar allemaal wel op eenzelfde manier up-to-date worden gehouden en blijven verwijzen naar dezelfde datasets, is het juist een belangrijke voorwaarde om verschillende typen gebruikers, komend vanuit diverse communities via hun register-van-voorkeur te kunnen faciliteren in hun zoektocht naar relevante data.

Omdat er bij de start van de Media Suite ontwikkelingen nog geen geschikte data registers waren hebben we bij de Media Suite een eigen register ontwikkeld om de data sets die in de Media Suite kunnen worden geraadpleegd te kunnen vinden via het Media Suite data register. We hebben dit register geïmplementeerd gebruik makend van open-source data management systeem CKAN⁵.

Onderzoekers geven tijdens workshops aan dat het Media Suite data register niet alleen handig is om te weten te komen welke collecties in Media Suite kunnen worden geraadpleegd, maar ook om op dataset niveau informatie te vinden. Die informatie kan over inhoudelijke aspecten van de data set (bijvoorbeeld onderwerpen die worden besproken) of over kenmerken van de data set zoals voor de Beeld & Geluid catalogus de distributie over tijd, of de distributie van genres. Zie hiernaast voorbeelden van data set visualisaties in Media Suite data register, in dit voorbeeld van de Beeld & Geluid catalogus als data set⁶

³ <https://datasetregister.netwerkdigitaalerfgoed.nl>

⁴ <https://www.ineo.tools>

⁵ <https://ckan.org>

⁶ <https://mediasuitedata.clariah.nl/dataset/audiovisual-collection-daan>

Search fields Q

Field	Level	Description	Type	Completeness	
Carrier collection ID	program	Actual value of the collection ID field	text	7.53% 139346 / 1901271	Select
Carrier collection ID	program	Not used, contains related information to the collectionid	keyword	31.96% 607715 / 1901271	Select
Carrier collection number	program	Collection number of the audiovisual entity on the carrier	keyword	31.96% 607715 / 1901271	Select
Carrier collection title	program	Collection title of the audiovisual entity on the carrier	text	31.96% 607715 / 1901271	Select
Carrier colour	program	Whether or not the audiovisual entity on the carrier is in color	keyword	18.53% 352260 / 1901271	Select
Carrier colour space	program	The colorspace of an audiovisual entity on the carrier	keyword	0.05% 950 / 1901271	Select
Carrier compression	program	Compression format of the carrier containing an audiovisual entity	keyword	0.42% 8053 / 1901271	Select
Carrier created by	program	The creator of the audiovisual entity on the carrier	text	74.26% 1411897 / 1901271	Select
Carrier creation date	program	Date on which the carrier (containing an audiovisual entity) was entered in the Sound and Vision database	date	97.46% 1852995 / 1901271	Select
Carrier depositor	program	Depositor of the carrier containing an audiovisual entity	text	31.96% 607715 / 1901271	Select
Carrier depot state	program	Availability of the carrier (containing an audiovisual entity) in the Sound and Vision depot	keyword	55.79% 1060721 / 1901271	Select
Carrier depot state explanation	program	Additional information about the availability of the carrier in the Sound and Vision depot	keyword	3.15% 59924 / 1901271	Select
Carrier digital born	program	Whether or not the audiovisual entity flowed in digital or if there are any non-digital materials	keyword	66.75% 1269115 / 1901271	Select
Carrier ext. checksum	program	Checksum of the carrier (used for detecting errors on the carrier)	keyword	1.91% 36388 / 1901271	Select
Carrier file size	program	File size of the carrier containing an audiovisual entity	keyword	10.74% 204261 / 1901271	Select

De Collection Inspector beschrijft de metadata velden inclusief dekking

Een visualisatie van de dekking van een metadata veld over tijd

DATASETS

De Media Suite biedt toegang tot 92 collecties van een verscheidenheid aan instituten. Naast het Beeld & Geluid archief bijvoorbeeld ook het krantenarchief van de KB (via Delpher), oral history interviews opgeslagen bij DANS, de geluidencollectie van het Meertens Instituut of film van het Eye Filmmuseum.

Een omvangrijke collectie in de Media Suite is het radio- en televisie archief van Beeld & Geluid. Dat is inclusief gerelateerde datasets zoals omroepgidsen of kijk- en luistercijfers, en data sets die worden opgeslagen bij Beeld & Geluid als onderdeel van archiefdienstverlening (zoals gearchiveerde vergaderingen van de Tweede Kamer). Recente uitzendingen zijn met enige dagen vertraging voor onderzoek beschikbaar.

De kijk- en luistercijfers zijn een prachtige bron om de geschiedenis van de consumptie en beleving van publieke radio en televisie te onderzoeken. CLARIAH heeft daarom bijgedragen aan de digitalisering en beschikbaarstelling van deze collectie aan onderzoekers door marktonderzoeksinstituut GfK⁷. De omroepgidsen werden al eerder in het Metamorfose programma beschikbaar gesteld (ook raadpleegbaar via Delpher⁸). Ook heeft CLARIAH bijgedragen aan de beschikbaarstelling van de film- en audiocollectie van het archief van de Wereldomroep, en de Desmet en Peter Rubin collecties van het Eye Filmmuseum.

Uiteraard zijn al deze datasets heel verschillend: in omvang, media-type, gebruikte formaten en (granulariteit van) metadata. Om deze datasets goed in de Media Suite te krijgen is heel wat werk verzet. Aan de kant van de Media Suite, maar ook aan de kant van data-beherende instellingen zoals DANS en Eye Filmmuseum.

Een belangrijk onderdeel van de onderzoeksmethodologie met betrekking tot het werken met dit soort datasets, is de mogelijkheid om kritisch onder de motorkap van een dataset te kunnen kijken: hoe ziet het onderliggende datamodel eruit en wat is de dekking van de verschillende metadatavelden in een dataset. Hiervoor is in de Media Suite de Collectie Inspector⁹ (zie hiernaast) ontwikkeld.

⁷ <https://nieuws.beeldengeluid.nl/168651-gfk-draagt-archief-kijk-en-luistercijfers-over-aan-beeld-en-geluid>

⁸ <https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/>

⁹ <https://mediasuite.clariah.nl/tool/collection-inspector?cids=daan-catalogue-aggr>

Toosten op het beschikbaar maken van Kijk- en Luistercijfers met van links naar rechts Eppo van Nispen tot Sevenaer (Beeld & Geluid), Julia Noordegraaf (UvA, CLARIAH) en Liesbeth Nekkers (GfK)

Nepnieuwsdiscours 2014 - 2022

Woorden uit het nepnieuwsdiscours

Voorbeelden van visualisaties van kwantitatieve data analyse op grootschalige datasets, in dit geval de opkomst van het nepnieuwsdiscours (Luuk Ex en Willemien Sanders)

TOEGANG TOT DATA

Een groot deel van de data in de Media Suite is vanwege *auteursrecht* of *privacy* overwegingen beperkt toegankelijk. Dat wil zeggen dat het materiaal niet zomaar door iedereen kan worden bekeken, laat staan worden gedownload.

Voor de radio- en televisieuitzendingen van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in het Beeld & Geluid archief geldt, dat dit materiaal wel voor *onderzoekdoeleinden* beschikbaar kan worden gesteld. Door in te loggen met een student- of medewerkersaccount van een Nederlandse hogeschool of universiteit krijgt een onderzoeker de mogelijkheid om deze data te bekijken, te beluisteren en te annoteren, binnen de Media Suite omgeving. Het downloaden van (meta)data is niet mogelijk.

 Deze mogelijkheid om als onderzoeker te kunnen inloggen, was één van de eerste onderwerpen die hoog op de prioriteitenlijst stond van de Media Suite. Binnen CLARIAH is gekozen om gebruik te maken van SURFconext¹⁰ die het voor bij SURF aangesloten instellingen voor onderzoek en onderwijs mogelijk maakt om met één account in te loggen (Single Sign On) bij verschillende diensten, zoals de Media Suite, die in het onderzoeksveld worden aangeboden.

Een kleine, maar allengs groeiende groep onderzoekers bleek erg geïnteresseerd te zijn in een meer kwantitatieve benadering van (grootschalige) data. Denk aan het zoeken naar patronen, zoals welke politici het meest aan het woord zijn op televisie tijdens een verkiezingscampagne¹¹, of de opkomst van het nepnieuwsdiscourse in de media¹². Om dit soort vragen te beantwoorden werken onderzoekers graag direct met de data zelf in plaats van met een grafische gebruikersinterface als de Media Suite. Bijvoorbeeld via een Jupyter Notebook waarin een onderzoeker zelf data (end-points, APIs) kan bevragen en kan manipuleren om patronen te achterhalen en te visualiseren.

In samenwerking met SURF en onderzoekers uit de sociale wetenschappen (ODISSEI) is daarom het SANE concept ontwikkeld: data sets worden in een afgesloten, tijdelijke omgeving beschikbaar gesteld. Na afronding van het onderzoek verdwijnt de omgeving weer zodat data-beherende instellingen de volledige controle houden over hun data. Aan deze technologie wordt nog hard gesleuteld, onder andere in het SSHOC-NL project. In de nabije toekomst wordt het met SANE veel eenvoudiger voor onderzoekers om zelf grote data sets te analyseren.

¹⁰ <https://wiki.surfnet.nl/display/surfconextdev>

¹¹ <https://mediasuitedatastories.clariah.nl/elections-2021-first-results/>

¹² <https://mediasuitedatastories.clariah.nl/fake-news-2023/>

Dataset Archeology voorbeeld: tijdslijn met metadatabreuken (verticale lijnen) voor de Beeld & Geluid collectie inclusief belangrijke veranderingen (bolletjes)

Model\Dataset	bn_nl	cts_nl	bn_vl	cts_vl
Kaldi_NL	12.6%	38.6%	21.2%	59.4%
Whisper v2	12.7%	25.9%	-	-
Whisper v3	13.7%	28.1%	-	-
Whisper v2 w/ VAD	11.6%	25.3%	-	-
Whisper v3 w/ VAD	14.1%	26.5%	-	-
faster-whisper v2	10.6%	24.1%	13.0%	38.5%
faster-whisper v3	12.5%	25.5%	14.9%	38.4%
faster-whisper v2 w/ VAD	10.0%	23.9%	13.6%	37.9%
faster-whisper v3 w/ VAD	12.3%	25.1%	14.6%	36.9%
XLS-R FT on Dutch	14.8%	33.5%	17.0%	51.7%
MMS - 102 languages	23.4%	49.0%	25.0%	64.2%
MMS - 1162 languages	18.5%	42.7%	19.4%	57.7%

Kwaliteit van automatische spraakherkenning van verschillende herkenners voor spraaktypen (bn = broadcast news, cts = conversatie)

KRITISCH OP DATA & TOOLS

Voor een onderzoeker is achtergrondinformatie over de ontstaansgeschiedenis van grote datasets zoals de Beeld & Geluid collectie methodologisch erg belangrijk. Door de jaren heen zijn tijdens de opbouw van een dataset diverse keuzes gemaakt die bepalend zijn geweest voor hoe de dataset er uiteindelijk uit komt te zien in een onderzoeksomgeving als de Media Suite. Denk aan een veranderend collectiebeleid (wat wel en wat niet en in welke mate wordt gearchiveerd), grote digitaliseringsinitiatieven zoals bij Beeld & Geluid Beelden voor de Toekomst¹³, en beleid met betrekking tot het handmatig en automatisch metadateren.

Het achterhalen van dit soort processen rond een dataset wordt wel aangeduid als "*Dataset Archeology*". omdat deze kennis vaak moet worden opgegraven uit oude documentatie en als die niet aanwezig is uit het geheugen van archivarissen en conservatoren.

De gemaakte keuzes rond een dataset kunnen grote invloed hebben op analyses die worden gedaan. Gaten in gearchiveerde genres geven een vertekend beeld van het omroeplandschap in een bepaalde periode. Het gemis aan beschrijvende metadata, zoals voor radiomateriaal veelal het geval is, kan betekenen dat een deel van de dataset niet wordt meegenomen in de analyse. Dat is op zichzelf geen probleem zolang onderzoekers dit weten en hiermee rekening houden bij de interpretatie van hun data analyses, of met andere woorden, kritisch zijn op de data sets die ze gebruiken. Om *Data Criticism* te ondersteunen wordt er geleidelijk steeds meer van dit soort archeologische informatie toegevoegd aan data set beschrijvingen in het Media Suite data set register. Voor de Beeld & Geluid collectie is een mooie analyse gemaakt over metadatabreuken¹⁴ en wordt informatie voor elke dataset in de collectie verzameld in een data-portaal¹⁵.

Tools hebben uiteraard ook hun effect op de uitkomsten die een onderzoeker ziet. Hoe een zoekalgoritme is ingeregeld of hoe goed een spraakherkenner werkt, kan bepalen wat een onderzoeker terugvindt en meeneemt in een analyse. *Tool criticism* is daarom ook belangrijk. De Media Suite ondersteunt dit door in de documentatie zo transparant mogelijk te zijn over de keuzes die zijn gemaakt tijdens de ontwikkeling of voor automatische metadatering¹⁶ (zie hiernaast), en welk effect deze hebben voor de gebruikers.

¹³ <https://publications.beeldengeluid.nl/pub/17>

¹⁴ <https://data.beeldengeluid.nl/nl/showcases/data-fractures>

¹⁵ <https://data.beeldengeluid.nl>

¹⁶ https://opensource-spraakherkenning-nl.github.io/ASR_NL_results

The screenshot shows the 'Resource Viewer' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Data', 'Tools', 'Workspace', and 'Data Stories'. The main area features a video player with a 'DRUGSLAB' logo. Below the video is a search bar and a timeline. On the right, a 'Content Annotations' panel lists timestamps and text segments. A 'Speech transcript' panel at the bottom shows a list of words and phrases.

Met behulp van spraaktranscripties (rechts) kan ook binnen een item worden gezocht

The screenshot shows the 'Similarity' interface. The main area shows a grid of video thumbnails. On the left, a large video player shows a person in a dark jacket. The interface includes a search bar, a 'Related keyframes' section, and a 'Similarity' section with a grid of video thumbnails.

Zoeken op visueel gelijkende beelden (rechts) gegeven een voorbeeld (linksboven)

SPRAAK EN BEELD

Bij het zoeken in grote hoeveelheden data is de beschikbaarheid van beschrijvende *metadata* van groot belang, vooral als het gaat om audiovisuele data, geluid (samples) en beeld (pixels). In een archief varieert de metadata van individuele archief items nogal. Soms zijn items handmatig uitgebreid beschreven door archivariissen, maar vaker is de informatie zeer beperkt en ontbreekt zelfs een titel.

Een transcript van het *gesproken woord* in een video of audiofragment, biedt een alternatieve manier om in audiovisueel archiefmateriaal te zoeken en om kwantitatieve analyses uit te voeren over meerdere archief items. Bijvoorbeeld naar woordgebruik of onderwerpen door de tijd heen. Onderzoekers zijn om die reden erg geïnteresseerd in ondertitels, of als die niet beschikbaar zijn zoals bij radio en oudere televisieprogramma's, automatische spraakherkenning.

In de Media Suite infrastructuur kunnen datasets door automatische spraakherkenning worden verwerkt. Omdat de hoeveelheid data enorm is, wordt prioriteit gegeven aan radio programma's en Oral History, die anders lastig doorzoekbaar zijn, en genres zoals nieuws en actualiteit, die veel worden gevraagd voor onderzoek. Op termijn zal alle data binnen de Media Suite met behulp van spraakherkenning zijn ontsloten.

De kwaliteit van de spraakherkenning is een belangrijk aandachtspunt. Om een keuze te maken voor de te gebruiken spraakherkenner en ook om onderzoekers over de kwaliteit van spraakherkenning te informeren (zie ook data en tool criticism hierboven) wordt gebruik gemaakt van evaluaties in zogenaamde *benchmarks*, die laten zien hoe goed spraakherkenners het doen op verschillende typen data.

Naast het gesproken woord zijn de *beelden* in AV materiaal een interessante bron van informatie die typisch nauwelijks wordt beschreven in metadata.

Automatische

beeldherkenning biedt mogelijkheden om materiaal ook visueel te ontsluiten.

Binnenkort kunnen onderzoekers in de Media Suite zoeken op basis van gelijkenis: gegeven een shot, bijvoorbeeld een iconisch beeld rond klimaatverandering, worden beeldfragmenten getoond die hierop lijken.

Geavanceerd zoeken: op mediaaltype (audio), in het gesproken woord, met booleaanse operatoren

Interactieve visualisaties van zoekresultaten: filteren op jaar via de staafdiagram

The screenshot shows a search for 'kroes' with a list of results including 'Kroes, B.', 'Kroes, Ole (acteur)', and 'Kroes, Neelie (politicus Nederland VVD oud-min.)'. A detailed view of 'Kroes, Neelie' is shown, featuring a video player, a 'Person information' pop-up with a search link, and a metadata panel on the right with fields like 'Title', 'Date', 'Description', and 'Index'.

Linked data als toepassing binnen zoekproces: aanvullende informatie en zoeken op personen

ZOEKEN

Het zoeken binnen 92 collecties heeft een centrale rol binnen de Media Suite. Voor onderzoekers is de eenvoud die we kennen van zoekmachines die we in het dagelijks leven gebruiken niet toereikend. Veel meer dan 'vraag-antwoord' gaat het er bij onderzoekers om relevante 'bits-and-pieces' te vinden in de grote berg van data. Het bij elkaar brengen en analyseren van brokjes informatie die samen tot een nieuw inzicht kunnen leiden. Onderzoekers willen **geavanceerde** zoekopties: binnen een bepaald tijdperk, op een specifiek materiaaltipe, op personen in een bepaalde rol, op titel of juist op het gesproken woord, enzovoorts.

De Media Suite laat toe om op **termen** te zoeken in metadata. Booleaanse operatoren worden ondersteund om ingewikkeldere queries te maken. Bijvoorbeeld: "oorlog AND (duitsland OR rusland)". Daarnaast kan een gebruiker specificeren in welk metadataveld of groep metadatavelden moet worden gezocht. Bijv. alleen in titels, of in personen. De Beeld & Geluid **thesaurus**, de [GTAA](#)¹⁷, met lijsten van standaard termen wordt gebruikt om autocomplete opties te bieden voor persoonsnamen en om personen met dezelfde naam te desambigueren, zodat een gebruiker op de juiste persoon kan zoeken. Per collectie kunnen **filters** worden ingezet, bijv. omdat de gebruiker alleen videomateriaal wil hebben en geen audio. Naast de standaard filters voor een collectie kan een gebruiker zelf relevante filters kiezen uit een lijst van geschikte metadatavelden in de collectie. **Interactieve visualisaties** van zoekresultaten, bijvoorbeeld de spreiding van resultaten over tijd in een bar-chart (zie hiernaast) kunnen een handig instrument zijn om met één muisklik de zoekresultaten te filteren op jaar.

In de Beeld & Geluid collectie wordt gebruik gemaakt van **linked data** om voor personen aanvullende informatie te bieden via links naar externe bronnen, zoals de GTAA thesaurus of [Wikidata](#). Bij het bekijken van een bron ziet de gebruiker welke andere personen aan die bron gerelateerd zijn. Over deze personen kan eenvoudig aanvullende informatie worden gevonden, maar ook direct worden gezocht naar andere bronnen in de collectie waar deze persoon in voorkomt.

Zoekopdrachten, **queries**, kunnen worden gezien als representaties van virtuele, door een onderzoeker gedefinieerde datasets (of onderzoekscorpus). De onderzoeker kan deze queries opslaan in een persoonlijke workspace in de Media Suite, om die later nog opnieuw te kunnen gebruiken of om met anderen te delen. Een andere mogelijkheid is om datasets via queries te vergelijken, bijvoorbeeld hoe vaak het woord 'Europa' wordt genoemd in de kranten en op televisie.

¹⁷ <https://www.beeldengeluid.nl/kennis/kennisthemas/metadata/gemeenschappelijke-thesaurus-audiovisuele-archieven>

De nog rudimentaire Media Suite Resource Viewer in 2018

De uitgebreide recente versie van de Media Suite Resource Viewer

BEKIJKEN EN BESCHRIJVEN

De Media Suite is ontstaan vanuit de gedachte dat er een gebruiksvriendelijke omgeving moest komen om onderzoekers te ondersteunen bij hun onderzoek. Hoewel steeds meer (jonge) onderzoekers zelf aan het programmeren slaan, is het niet voor elke onderzoeker even gemakkelijk om hun weg in het digitale oerwoud te vinden. Daarnaast is bij een groot deel van het (media) onderzoek het kunnen bekijken en annoteren van de data zelf cruciaal. Hiervoor is een gebruikersinterface nodig die inloggen, afspelen, knippen, bewaren, annoteren en delen mogelijk maakt.

Er is in de loop van de ontwikkeling van de Media Suite daarom de nodige aandacht besteed aan de “gebruikerservaring” (UX) van de onderzoekers, via design sessies, een agile werkvorm, en een testpanel. Een mooi voorbeeld van hoe de ontwikkeling van onderdelen van de Media Suite gestalte krijgt is de ontwikkeling van de zogenaamde ‘**Resource Viewer**’, de plek waar onderzoekers de individuele bronnen zelf kunnen bekijken en ermee aan de slag gaan (ook wel aangeduid als het ‘close reading’ onderdeel van de workflow van een onderzoeker).

Op basis van onderzoek¹⁸ over hoe een interface voor onderzoek met audiovisuele media eruit zou kunnen zien is de afgelopen jaren veel progressie gemaakt. De afbeeldingen hiernaast tonen de Resource Viewer uit 2018 en hoe die er tegenwoordig uitziet. In 2018 waren het zicht op beschikbare metadata, de mogelijkheden om door het materiaal te manoeuvreren en opties voor annotatie nog vrij rudimentair. In de recente versie is te zien dat er veel meer mogelijkheden zijn om de metadata te bekijken.

De onderzoeker kan interessante bronnen ‘**bookmarks**’ om later makkelijk terug te kunnen vinden. Voor meer gedetailleerde notities tijdens **close reading** kunnen **annotaties** gemaakt worden met trefwoorden, opmerkingen en externe links. Dat kan in bestaande **segmenten** of door de onderzoeker zelf gecreëerde segmenten. Voor ingescande tekst en plaatjes kan hij het hele plaatje annoteren, of een stuk ervan selecteren.

Scrollen door het materiaal kan eenvoudig via de horizontale timeline/segment-view of verticale annotatie-view (bijvoorbeeld scrollen via de spraaksegmenten), afhankelijk van de voorkeur van de onderzoeker. In de persoonlijke **workspace** van de gebruiker vindt hij dan alle bookmarks, annotaties en opgeslagen queries terug.

¹⁸ Hurdeman, H. C., Melgar-Estrada, L-M., Ordelman, R., & Noordegraaf, J. (2019). Supporting the Interpretation of Enriched Audiovisual Sources through Temporal Content Exploration. In *Digital Humanities Benelux Conference 2019*.

Nieuws - 16 maart 2021 • Laatste update 13:50

142 <

Publieke omroep heeft uitgesproken voorkeur voor rechtse mannen

Figuur 2.6. Totale herkenning van politici in seconden, verdeeld over het politieke spectrum.

Woorden uit het nepnieuwsdiscours

DATA VERHALEN

Naast de wetenschappelijke publicaties die we bijhouden in een Zotero groep¹⁹ biedt de Media Suite twee mogelijkheden om op een laagdrempelige manier over onderzoeksprojecten te communiceren met geïnteresseerden: **blogs**²⁰ en **data stories**²¹. Omdat publiceren via de academische kanalen een lange doorlooptijd heeft, bieden de blogs en data stories een nuttig kanaal om sneller en makkelijker een brug te slaan tussen het onderzoeksveld en traditionele nieuwsmedia en maatschappelijke (social media) discussies.

Blogs bieden onderzoekers kansen om vanuit verschillende perspectieven over hun onderzoek te communiceren. Van een aankondiging van een nieuw onderzoeksproject tot het presenteren van resultaten. Voor onderzoek met betrekking tot data in de Media Suite zou het fijn zijn als direct kan worden verwezen naar de data zelf. Een verhaal biedt zoveel meer wanneer met behulp van **visualisaties** en **verwijzingen** naar de data een hypothese kan worden ondersteund. Het toegankelijk maken van de achterliggende data sluit mooi aan bij de wenselijkheid —in onderzoek maar ook met het oog op maatschappelijke discussies— om **transparant** te zijn over het onderzoeksproces. En ook, bij het streven om onderzoeksdata te laten voldoen aan de **FAIR** principes: vindbaar, toegankelijk, interoperabel, en **herbruikbaar** (reproduceerbaar en verifieerbaar).

Met het concept data stories wordt in de Media Suite verwezen naar deze verhalen gebaseerd op **kwantitatieve analyse** van —vaak relatief grote hoeveelheden— data, met zelfgeschreven code in een programmeeromgeving, bijvoorbeeld met behulp van Jupyter Notebooks²². Denk aan een analyse van alle journaaluitzendingen van de afgelopen 20 jaar of alle afleveringen van een specifieke actualiteitenrubriek. Of een combinatie van verschillende databronnen. Zo is een data story gepubliceerd over het discours in de media over nepnieuws en over hoe in nieuwsprogramma's de afgelopen jaren gerapporteerd werd over virussen als HIV, SARS en COVID-19²³. Zulke data stories hebben ook de interesse van onderzoeksjournalisten gewekt met als resultaat een publicatie²⁴ op basis van een data story over welke politici er in de media verschenen tijdens de aanloop naar de verkiezingen in 2021.

¹⁹ https://www.zotero.org/groups/2288915/media_studies_clariah_wp5

²⁰ <https://mediasuite.clariah.nl/blog>

²¹ <https://mediasuitedatastories.clariah.nl/>

²² <https://jupyter.org/>

²³ <https://mediasuitedatastories.clariah.nl/covid-19/>

²⁴ <https://nos.nl/artikel/2372814-onderzoek-rechts-domineert-de-verkiezingscampagne-op-radio-en-tv>

CLARIAH WP5 Output 2015-2024 (N=404)

ONDERZOEK

De Media Suite heeft nieuw en vernieuwend onderzoek mogelijk gemaakt. Tot nog toe heeft het ruim **400 publicaties, presentaties en tutorials**²⁵, opgeleverd over onderzoek met en over de Media Suite van CLARIAH Research en Teaching Fellows²⁶, onderzoekers binnen extern gefinancierde onderzoeksprojecten, promovendi en scriptiestudenten. In het eerste deel van het project (2015-2018) gingen publicaties vaak over de ontwikkeling van de Media Suite, **kwalitatieve annotatie-methoden** en **digitale tools** voor filmstudies, en over **media-archeologie** van de digitale interface van voorganger AVRResearcher.

Nadat de Media Suite volledig operabel was en nog meer wijdverbreid gebruikt werd, tekende zich een tweede trend af in de publicaties. De focus verschoof in 2019-2022 meer naar onderzoeksmethoden en heuristiek, zoals **bronnenkritiek**. In dezelfde periode gingen ook een grote groep Research Fellows aan de slag, wat uiteindelijk ook resulteerde in een dossier in het *Tijdschrift voor Mediageschiedenis*²⁷ over het betrekken van onderzoekers bij de ontwikkeling van onderzoeksinfrastructuur.

Meer recent zitten we in een nieuwe fase. Doordat er meer materialen beschikbaar zijn en ook de Jupyter notebooks geïmplementeerd zijn, is de focus van publicaties sinds 2023 verschoven naar meer **inhoudelijke analyses van media**. Promovendi hebben hun proefschrift afgerond rond het gebruik van spraaktranscripten bij het onderzoek, of werken rond twitter-collecties. Zusterprojecten van CLARIAH, zoals PDI-SSH SANE, PDI-SSH Twi-XL en VisXP (CLICKNL²⁸) brachten extra aandacht voor infrastructuurontwikkeling gericht op **data science**.

Om het onderzoek met Media Suite op de kaart te zetten zijn **nationaal en internationaal** diverse activiteiten ontplooid. Zoals een **summerschool** na CLARIAH-CORE waarbij vijf interdisciplinaire teams van onderzoekers met de toen net gelanceerde stabiele versie van de Media Suite aan de slag zijn gegaan, en diverse **workshops** gericht op onderzoekers of andere geïnteresseerden zoals onderzoeksjournalisten in de Data-als-Kans²⁹ serie. Ook internationaal, zoals workshops op de jaarlijkse Digital Humanities Conferenties en DHBenelux.

²⁵ https://www.zotero.org/groups/2288915/media_studies_clariah_wp5/library

²⁶ CLARIAH Research Fellows doen onderzoek met de CLARIAH onderzoeksinfrastructuur in aanbouw zoals de Media Suite om die te valideren en ontwikkelaars te informeren over knelpunten en additionele wensen.

²⁷ <https://tmgonline.nl/53/volume/24/issue/1-2>

²⁸ <https://www.clicknl.nl/en/>

²⁹ <https://www.beeldengeluid.nl/kennis/data-als-kans>

Collection Inspector

The purpose of this tool is to provide an overview of how a collection dataset is constituted and also to allow a closer inspection of their metadata (e.g., detect incomplete data, or observe value distributions along date fields).

It is important to have clear that the collection inspector does not give search results. Future developments include the integration of other metrics (besides completeness) for the evaluation of metadata quality, and the possibility to visualize metadata completeness together with search results.

How to use

1. When you open the Inspect tool you will find a button to add a Collection. This opens the "Collection selector," where you can see the available collections (see [FAQ section: What kind of data is available via the Media Suite?](#))
2. When you select a collection, you can inspect its metadata fields by clicking on "Select field to analyse"
3. In this graphic you can see the completeness of ONE metadata field over time. The timeline chart uses a date field selected by the user. Be aware that these date fields are also metadata, and that they can also be more or less complete. You can evaluate the completeness of a date field as well, using the first option in Step 1.

Workspace

Typically, researchers perform a variety of tasks in the Media Suite, such as formulating queries for searching collections, creating their own 'virtual collections', and making annotations. The Media Suite offers a "virtual Workspace" to allow researchers to save their work. The workspace thus provides researchers with possibilities to manage their research process and enable transparency of the process.

The Workspace supports the following functions:

- Organising work in User Projects
- Adding personal collections to the Workspace to apply Media Suite functions such as search and annotation
- Programming with data using Jupyter Notebooks (only limitedly available)

In the Figure below, an overview of these functions is presented:

User Projects

In the Media Suite, a User project is defined as a container for storing personal corpora and annotations created during search and analysis of the data available in the Media Suite. Some of the Qualitative Data Analysis (QDA) typically used by researchers, refer to user projects as "hermeneutic units" (in Atlas.ti) or "Projects" (in NVIVO).

In the Media Suite, for instance, a researcher can create a user project for a topic or for a research question, which will help her/him, among others, to:

- Group together entire items or fragments for creating a corpus (the so-called "bookmarks").
- Add and retrieve manual annotations
- Store and compare saved queries
- Keep track of her/his browsing history (the so-called "navigation paths" in the Exploratory tool)
- Take screenshots of "tool sessions" (in Version 4 only available in the Exploratory tool).

LEREN

Tijdens de ontwikkeling van de Media Suite is de **gebruiksvriendelijkheid** van de omgeving een belangrijk aandachtspunt. Desondanks zorgt de grote hoeveelheid data, verschillende soorten tools en de wens van onderzoekers om functionaliteiten te kunnen aanpassen –aan het individuele werkproces of gebruikte methodologie in een discipline— ervoor dat onderzoekers tijd moeten investeren in het **leren omgaan met** de (on)mogelijkheden van de Media Suite.

Het geven van workshops is een manier om gebruikers kennis te laten maken met de Media Suite, maar voor de dagelijkse praktijk zijn **manuals, hulpfuncties en tutorials** onmisbaar. Al doende heeft de Media Suite zich door de jaren heen ontwikkeld op dit vlak wat heeft geleid tot een functioneel onderscheid tussen de verschillende vormen van leren werken met de Media Suite.

Praktische vragen bij gebruik zijn gegroepeerd in een **“Help”** menu dat is onderverdeeld in secties als “Quick start guide”, “HowTo”, “FAQ”, “Troubleshooting”, en “Release Notes”. Ook kan er via dit menu direct contact worden gezocht over problemen met de Media Suite via de communicatiekanalen, zoals het community-platform Gitter³⁰ dat wordt gebruikt om bugs te rapporteren. Voor het gemak van gebruikers kan vanuit onderdelen van de Media Suite met één muisklik doorverwezen worden naar relevante informatie (zoals de voorbeeld hiernaast over het gebruik van de Collection Inspector en de Workspace).

Om de Media Suite op een toegankelijke manier te plaatsen binnen een onderzoeksscenario of in een onderwijsomgeving, is een andere vorm van documentatie onontbeerlijk: de **tutorial**. Tutorials zijn te vinden via het **“Learn”** menu. Er zijn tutorials die zich richten op specifieke tools, maar ook op onderwerpen zoals hoe je een data visualisatie maakt, hoe je de kijk- en luistercijfers kunt gebruiken, en welke internationale data sets er in de Media Suite zitten, die gericht ontwikkeld zijn om als **lesmateriaal** te dienen. De tutorials worden ook duurzaam opgeslagen (via Zenodo) zodat het materiaal via “course registries” zoals via INEO of DARIAH³¹ hun weg kunnen vinden naar gebruikers.

Het maken van documentatie wordt vaak wat ondergewaardeerd en kost veel handwerk. Daarbij is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat documentatie niet verouderd. Tegelijkertijd is het een **onmisbaar onderdeel** voor de ondersteuning van onderzoekers en om het gebruik van digitale infrastructuur te bevorderen.

³⁰ <https://gitter.im>

³¹ <https://dhcr.clarin-dariah.eu/>

Gezamenlijke ODISSEI/CLARIAH presentatie over SANE tijdens de SURF Research Day 2024

INFRASTRUCTUUR

De Media Suite wordt wel een virtuele onderzoeksomgeving genoemd, een “portal” waar onderzoekers terecht kunnen om onderzoek te doen met media collecties. Onder de motorkap spelen zich processen af waar onderzoekers in de praktijk liefst zo weinig mogelijk van merken, maar die cruciaal zijn om de Media Suite te laten functioneren. Anders gezegd, de Media Suite is het zichtbare eindproduct, gebouwd op een relatief onzichtbare **digitale infrastructuur**. Meerdere infrastructuren eigenlijk.

Allereerst is de Media Suite verbonden met de **infrastructuur van Beeld & Geluid**. Een koppeling met het Beeld & Geluid archief via zogenaamde **API's** maakt het mogelijk om alle metadata te harvesten en te indexeren om erin te kunnen zoeken, content af te spelen (streamen), linked data queries uit te voeren en met behulp van lokale computerservers en cloud-diensten (zoals AWS) grootschalige dataprocessen te ondersteunen. Denk hierbij aan rekenkracht om snel zoekopdrachten te kunnen uitvoeren en aan het inzetten van automatische spraak- of beeldherkenning. Het organiseren, ontwikkelen en beheren van deze technische processen ‘onder de motorkap’ is complex, vooral ook omdat de onderdelen van de motor waar de Media Suite op draait zo **duurzaam** mogelijk moeten worden ingericht: enerzijds robuust en toekomstbestendig, anderzijds behapbaar voor de relatief beperkte hoeveelheid (technische) menskracht die beschikbaar is.

Juist de verbinding van Media Suite aan **nationale infrastructuren** zorgt dat we door samenwerking de gewenste faciliteiten duurzaam kunnen leveren. Zo maakt de CLARIAH infrastructuur het mogelijk om gestandaardiseerd annotaties te maken en die duurzaam op te slaan en te delen door de **annotatie-infrastructuur** die door het Humanities Cluster wordt ontwikkeld en onderhouden. Of kunnen Oral History interviews in de Media Suite worden bekeken door de **data-infrastructuren** van SURF en DANS. Nog breder bezien, helpt de infrastructuur voor de sociale- en geesteswetenschappen —waar we met **ODISSEI** aan werken binnen het SSHOC-NL project— om samen met SURF diensten ontwikkelen om gevoelige data (auteursrechten, privacy) te gebruiken voor onderzoek. Of om supercomputers in te zetten om aan de opkomende vragen voor AI-toepassingen in onderzoek te kunnen voldoen. En *last but not least*, het belang van de samenwerking rond infrastructuur voor **digitaal erfgoed**, verzameld in het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), om vanuit technische perspectief (linked data, data registers) en inhoudelijk perspectief samen te werken aan de (FAIR) beschikbaarstelling van de vele rijke erfgoed datasets.

Toekomst: breed delen van annotaties binnen CLARIAH

Collecties voor onderzoek laten beheren en beschikbaar stellen via de Media Suite via archiefdienstverlening (archiefdiensten@beeldengeluid.nl)

TOEKOMST

10 jaar Media Suite was een reis. Van ideeën en ambities naar een concreet instrument om onderzoekers te ondersteunen. Een reis van discussies, elkaar begrijpen, keuzes afwegen, leren, en samen stappen maken. Van collega's die kwamen en gingen, van vele steentjes die hebben bijgedragen aan een stevig bouwwerk, klaar voor een volgende fase. Genoeg ideeën voor verbeteringen, aanscherpingen, nieuwe tools en datasets, en ingangen voor nieuwe gebruikers, binnen en buiten het onderzoeksveld zoals onderzoeksjournalisten of burgerwetenschappers.

Voor een aantal onderwerpen tekenen plannen zich duidelijk af of worden al stappen gezet. De beweging om onderzoekers meer opties te bieden voor meer data science georiënteerde **kwantitatieve analyses** van grote datasets zal zich de komende jaren doorzetten. Hierbij speelt **veilige toegang** en het aansluiten van meer datasets uit het erfgoed een belangrijke rol. Steeds meer zal hier de komende jaren de vraag spelen om **kunstmatige intelligentie** (AI) te kunnen toepassen of zelfs om specifieke AI-modellen te trainen voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag. Het voor onderzoekers mogelijk maken om heen en weer te bewegen tussen kwalitatief en kwantitatief in de Media Suite is hier onderdeel van.

Een ander onderwerp dat al in de stijgers is gezet in het CLARIAH-Plus project is een revisie van het **annotatie**-proces en de hieraan verbonden **persoonlijke werkomgeving**, de 'workspace' in de Media Suite. Het kunnen delen van annotaties of het meenemen ervan naar andere omgevingen binnen de CLARIAH infrastructuur is een veelgehoorde wens. Ook het concept van **persoonlijke onderzoekscorpora**, samengesteld uit onderdelen van (meerdere) datasets, mogelijk over verschillende databeheerders en media-typen heen, is een richting waar behoefte aan is. Zo wordt gedacht aan een **digitale rolodex** als een werkomgeving om persoonlijke datasets en annotaties persistent op te slaan. Tenslotte wordt er al gekeken naar annotatie om **meerstemmigheid** (polivocality) en **reflectie** op bronnen beter te faciliteren.

Rond datasets en tooling is er behoefte aan verbeterde mogelijkheden om informatie in verschillende datasets te vergelijken en zo **transmediaal onderzoek** beter te faciliteren. In de Media Suite is dat nu al wel mogelijk maar hier zijn nog stappen te maken. Tenslotte blijft het beschikbaar stellen van meer datasets in de Media Suite een belangrijk aandachtspunt. Bijvoorbeeld rond **Oral History, regionale archieven, internationale datasets** (EUScreen) en **sociale media** staan hoog op het wensenlijstje. Tenslotte wordt samen met Beeld & Geluid gekeken naar het ontwikkelen van een CLARIAH-NDE **archiefdienst** om collecties beschikbaar te maken in de Media Suite.

**BEEELD &
GELUID**